

Проблемы распространения религиозно-политического экстремизма на Северном Кавказе

Магомедова Муслимат Алхилаевна, кандидат философских наук
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Региональный центр этнополитических исследований Дагестанского научного центра Российской академии наук

Аннотация. В статье раскрываются причины распространения и особенности проявления религиозно-политического экстремизма на Северном Кавказе.

Ключевые слова: Северный Кавказ, религиозно-политический экстремизм, идеология, ислам.

Северный Кавказ — это один из самых многонациональных и многоконфессиональных регионов России. Некоторые субъекты Российской Федерации, входящие в состав Северо-Кавказского федерального округа, принадлежат к числу наименее экономически развитых субъектов Российской Федерации в силу крайне низкого уровня развития экономики и социальной сферы, характеризующейся высокой степенью безработицы, сложной криминогенной обстановкой и напряженной этнополитической ситуацией.

В геополитическом отношении Северный Кавказ — одна из наиболее проблемных и уязвимых частей Российской Федерации. За время после окончания в 1996 г. военного конфликта в Чечне положение здесь стало более сложным, перспективы — менее определенными. Именно на этом направлении Российская Федерация сталкивается сегодня и на обозримую перспективу с реальным вызовом территориальной целостности государства. Поэтому здесь велика опасность внутренних вооруженных конфликтов, преимущественно на этнической и религиозной почве, в которые могут быть вовлечены федеральные силы и широкие массы населения. Сложность северокавказского региона заключается еще и в том, что в течение более двух десятилетий проявление религиозно-политического экстремизма характерно для этого региона. Проблемы противодействия религиозно-политическому экстремизму на Северном Кавказе являются объектом исследования политологов, философов, социологов, представителей официального духовенства, обществоведов на протяжении последних двадцати лет. Основными причинами распространения религиозно-политического экстремизма в республиках Северного Кавказа, на основе проведенных социологических исследований эксперты считают: социальную поляризацию и бедность части населения; коррупцию и преступность; спад производства и безработицу, нарушение социальной справедливости и неравенство перед законом, неэффективность управления, недовольство населения властью, борьбу элит за власть, сложные региональные отношения; безразличие власти к проблемам общества, отсутствие идеологии, которую можно было противопоставить радикальной идеологии.

Особенность проявления религиозно-политического экстремизма на Северном Кавказе — стремление организаторов экстремистских актов легитимизировать свои действия как форму политического протеста. Это выражается: в направленности экстремистской активности против представителей органов государственной власти и управления, официального мусульманского духовенства; в специфике социальной базы и составе экстремистских организаций, отражающих депрессивное состояние экономики и социальной сферы региона [1].

Следует отметить, что в последние несколько лет на Северном Кавказе фактически прекратились террористические акты. В этом большая заслуга заключается в работе силовых структур. Однако, несмотря на все предпринимаемые меры противодействия, уровень террористической угрозы, исходящей от международного терроризма, остается высоким. Самое большое влияние оказывало и оказывает по сегодняшний день так называемое «Исламское государство» (ИГ), запрещенная в Российской Федерации. Этой теме посвящено огромное количество публикаций.

Несмотря на достигнутые успехи в разгроме значительных сил «ИГ» (террористической организации, запрещенной в России) и его провалы, угрозы со стороны него сохраняются. Адепты «ИГ» делают упор в распространении своей идеологии в других странах. Формируются угрозы активизации террористической деятельности против государств в связи с возвращением иностранных боевиков-террористов в страны происхождения, а также значительным количеством последователей радикальных течений в исламе. Многие боевики после возвращения в страны происхождения активно ведут пропагандистскую работу, ориентируя сторонников салафизма на родине на самостоятельное ведение террористической деятельности. В связи с этим возникает новая угроза для общества — террористы-одиночки. Есть случаи, когда на террористический акт идут люди, которые не состоят ни в каких террористических организациях и группировках. Следовательно, этот человек получает всю необходимую «подготовку» через какие-то экстремистские сайты, чаты в социальных группах. На наш взгляд, это упущение в идеологическом противодействии. Это очень тонкая и кропотливая работа, которая требует комплексной работы всех субъектов противодействия экстремизму. В этом направлении следует усиливать работу институтам гражданского общества, в частности религиозным организациям. На их плечи ложится нелегкая задача в правильном и достоверном толковании основ исламской религии. Следует отметить, что в этом направлении представители мусульманских общин Северного Кавказа проводят значительную работу. В городах республик Северного Кавказа регулярно проводятся международные, всероссийские и региональные богословские научно-практические конференции, на которых обсуждаются проблемы идеологического противодействия религиозно-политическому экстремизму на Северном Кавказе. Ведется информационная работа на различных национальных каналах, издаются газеты и журналы.

На наш взгляд, исламские организации не в силах самостоятельно противостоять информационной экспансии экстремизма, поскольку он обладает значительными финансовыми, материальными и организационными ресурсами.

www.esa-conference.ru

Для эффективного противодействия экстремистским проявлениям необходимы выработка и реализация единой политики, направленной на минимизацию возможности распространения идеологии, ставящей своей целью ликвидацию институтов современного государства.

Необходимо более активно разяснять несостоятельность, общественный вред и преступный характер идеологий, программ и действий, которые заключают в себе ненависть и вражду к людям других рас, национальностей, вероисповеданий, социальных групп.

Литература:

1. Ханбабаев К.М. Религиозно-политический экстремизм и терроризм в современной России (сущность, специфика проявления, профилактика) // Исламоведение. 2011. № 1. – С. 61-76.

Повысить уровень идеологического противодействия религиозно-политическому экстремизму и терроризму, активнее привлекая к этой работе представителей государственной власти, местного самоуправления, ученых, деятелей культуры, духовенства, педагогических коллективов.

Необходимо обратить внимание на производство и распространение вытесняющего контента в информационной сфере.